

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ BYUDJET XARAJATLARI SAMARALI IJROSINING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH..... 334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH 338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI 342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna

O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI

Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil” iqtisodiyot kafedrası dotsenti, PhD

ORCID: 0009-0000-4528-1270

E-mail: nigmatullayeva.gulchekhra@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning energetik salohiyati empirik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda mamlakat energetika tizimining ishlab chiqarish imkoniyatlari, resurs bazasi va iste‘mol hajmini baholash maqsadida 2016–2025-yillar bo‘yicha elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, elektr stansiyalarining jami o‘rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish, ko‘mir qazib olish hamda elektr energiyasi iste‘moli ko‘rsatkichlaridan foydalanilgan. Mazkur ko‘rsatkichlar asosida energetik salohiyatning integral indeksi shakllantirilib, uning dinamikasi tahlil qilingan. Shuningdek, empirik tahlil jarayonida log-log regressiya modeli orqali o‘rnatilgan quvvat, yoqilg‘i-resurs bazasi va iste‘mol hajmining elektr energiyasi ishlab chiqarishga ta‘siri baholangan. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda energetik salohiyatning so‘nggi yillarda bosqichma-bosqich oshib borayotganini, biroq tabiiy gaz qazib olish hajmi-dagi pasayish energetika tizimida resurs diversifikatsiyasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish zaruratini kuchaytirayotganini ko‘rsatadi. Maqolada energetika sektorida ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, investitsion faollikni oshirish va energiya samaradorligini ta‘minlash bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: energetik salohiyat, elektr energiyasi ishlab chiqarish, o‘rnatilgan quvvat, tabiiy gaz, ko‘mir, elektr energiyasi iste‘moli, integral indeks, empirik tahlil, log-log regressiya.

Abstract. This article provides an empirical analysis of Uzbekistan’s energy potential. The study uses annual data for 2016–2025 on electricity generation, total installed capacity of power plants, natural gas production, coal production, and electricity consumption in order to assess the country’s energy production capacity, resource base, and consumption level. Based on these indicators, an integral index of energy potential is developed and its dynamics are analyzed. In addition, a log-log regression model is applied to evaluate the impact of installed capacity, the fuel and resource base, and electricity consumption on electricity generation. The results of the study show that Uzbekistan’s energy potential has been gradually increasing in recent years. However, the decline in natural gas production highlights the need to diversify energy resources and expand the use of renewable energy sources. The article develops scientific and practical recommendations aimed at modernizing production capacities, increasing investment activity, and improving energy efficiency in the energy sector.

Keywords: energy potential, electricity generation, installed capacity, natural gas, coal, electricity consumption, integral index, empirical analysis, log-log regression.

Аннотация. В данной статье проводится эмпирический анализ энергетического потенциала Узбекистана. В исследовании для оценки производственных возможностей энергетической системы страны, ресурсной базы и объёма потребления используются данные за 2016–2025 годы по объёму производства электроэнергии, общей установленной мощности электростанций, добыче природного газа, добыче угля и потреблению электроэнергии. На основе данных показателей сформирован интегральный индекс энергетического потенциала и проанализирована его динамика. Кроме того, в процессе эмпирического анализа с применением лог-лог-регрессионной модели оценено влияние установленной мощности, топливно-ресурсной базы и объёма потребления на производство электроэнергии. Результаты исследования показывают, что энергетический потенциал Узбекистана в последние годы постепенно возрастает. Вместе с тем снижение объёма добычи природного газа усиливает необходимость диверсификации энергетических ресурсов и расширения использования возобновляемых источников энергии. В статье разработаны научно-практические предложения по модернизации производственных мощностей, повышению инвестиционной активности и обеспечению энергоэффективности в энергетическом секторе.

Ключевые слова: энергетический потенциал, производство электроэнергии, установленная мощность, природный газ, уголь, потребление электроэнергии, интегральный индекс, эмпирический анализ, лог-лог-регрессия.

KIRISH

Jahon energetika tizimida so‘nggi yillarda energiya xavfsizligini ta‘minlash, qazilma yoqilg‘ilarga qaramlikni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish hamda energiya samaradorligini oshirish ustuvor strategik yo‘nalishlardan biriga aylandi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, energetik salohiyat endilikda faqat elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki ishlab chiqarish quvvatlari,

yoqilg'i-resurs bazasi, iste'mol talabi, infratuzilma holati va ekologik barqarorlik mezonlari asosida kompleks baholanmoqda. Shu jihatdan energetika tizimini integral indeks va regressiya tahlili asosida o'rganish mamlakat energetik rivojlanishining real holati hamda istiqboldagi yo'nalishlarini ilmiy asoslash imkonini beradi.

O'zbekiston energetika tizimi ham so'nggi yillarda jadal transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Elektr energiyasiga talabning ortib borishi, sanoat tarmoqlarining kengayishi, aholi soni va urbanizatsiya darajasining oshishi energiya ishlab chiqarish hamda yetkazib berish hajmini ko'paytirishni talab etmoqda. 2024-yilda mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 81,29 mlrd kVt-soatga, 2025-yilda esa 86,7 mlrd kVt-soatga yetgani energetika tizimida ishlab chiqarish imkoniyatlari kengayayotganini ko'rsatadi [1]. Shu bilan birga, tabiiy gaz qazib olish hajmidagi pasayish, an'anaviy yoqilg'i resurslariga yuqori darajadagi bog'liqlik va mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish zarurati energetika sektorida diversifikatsiya, investitsion faollik va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirishni dolzarb vazifa sifatida belgilamoqda.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonning energetik salohiyatini empirik baholash uchun 2016–2025-yillar bo'yicha elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish hajmi, ko'mir qazib olish hajmi hamda elektr energiyasi iste'moli ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar energetika tizimining asosiy tarkibiy jihatlarini ifodalaydi: elektr energiyasi ishlab chiqarish yakuniy natijaviy ko'rsatkichni, o'rnatilgan quvvat ishlab chiqarish imkoniyatlarini, tabiiy gaz va ko'mir yoqilg'i-resurs bazasini, elektr energiyasi iste'moli esa ichki talab va tizim yuklamasini aks ettiradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston energetik salohiyatining 2016–2025-yillardagi rivojlanish tendensiyalarini kompleks baholash, integral indeks asosida uning umumiy dinamikasini aniqlash hamda regressiya tahlili orqali asosiy omillarning elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga ta'sirini empirik jihatdan asoslashdan iborat. Shu maqsadda tadqiqotda ikki bosqichli metodologik yondashuv qo'llaniladi. Birinchi bosqichda turli o'lchov birliklaridagi ko'rsatkichlar 0 dan 1 gacha oraliqda normallashtiriladi va vaznli agregatsiyalash asosida "O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksi" shakllantiriladi. Mazkur indeks energetika tizimining umumiy holatini yagona kompleks mezon asosida baholash, yillar kesimida o'sish yoki pasayish tendensiyasini aniqlash hamda energetik salohiyat darajasini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi.

Integratsion tahlilda barcha tanlangan ko'rsatkichlar stimol indikatorlar sifatida baholanadi, ya'ni ularning ortishi umumiy energetik salohiyatning oshishiga xizmat qiladi. Bunda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi energetik salohiyatning yakuniy natijasi sifatida eng muhim indikator hisoblanadi; o'rnatilgan quvvat ishlab chiqarishning texnik bazasini, tabiiy gaz va ko'mir ko'rsatkichlari yoqilg'i-resurs ta'minotini, elektr energiyasi iste'moli esa ichki talabning real darajasini ifodalaydi. Normallashtirilgan ko'rsatkichlarga ilmiy-mantiqiy asoslangan vaznlar berish orqali integral indeks hisoblanadi va indeks qiymatlari asosida energetik salohiyatning past, o'rta, barqaror yoki yuqori darajasi aniqlanadi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida regressiya tahlili amalga oshiriladi. Bunda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi natijaviy o'zgaruvchi sifatida, elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish hajmi, ko'mir qazib olish hajmi va elektr energiyasi iste'moli esa mustaqil o'zgaruvchilar sifatida olinadi. Log-log regressiya modelidan foydalanish omillar o'rtasidagi elastiklik bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Ya'ni har bir mustaqil o'zgaruvchining 1 foizga o'zgarishi elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga necha foiz ta'sir ko'rsatishini baholash mumkin bo'ladi. Bu esa energetika tizimida ishlab chiqarish hajmini belgilovchi asosiy omillarni iqtisodiy-statistik jihatdan aniqlashga xizmat qiladi.

Regressiya modeli natijalarida koeffitsiyentlarning ishorasi, statistik ahamiyati, R-kvadrat qiymati, F-statistika hamda qoldiqlar diagnostikasi tahlil qilinadi. Koeffitsiyentlarning ijobiy yoki salbiy ishorasi har bir omilning elektr energiyasi ishlab chiqarishga ta'sir yo'nalishini ko'rsatadi, statistik ahamiyatlilik esa ushbu ta'sirning empirik jihatdan asoslanganligini baholaydi. Shu asosda tadqiqot O'zbekiston energetika sektorining mavjud holatini kompleks baholash, resurs bazasidagi muammolarni aniqlash, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Energetik salohiyatni empirik baholash masalasi xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlarda energiya iste'moli, iqtisodiy o'sish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya xavfsizligi va ekologik barqarorlik bilan bog'liq holda o'rganilgan.

Amerika mamlakatlari olimlaridan P. Sadorsky [2] rivojlanayotgan mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya iste'moli va daromad o'rtasidagi bog'liqlikni panel ma'lumotlar asosida tahlil qilib, iqtisodiy o'sish energiyaga bo'lgan talabni oshirishi va bu jarayon qayta tiklanuvchi energiya manbalariga ehtiyojni kuchaytirishini asoslagan. N. Apergis va J. Payne esa energiya iste'moli va iqtisodiy o'sish o'rtasida uzoq muddatli muvozanatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatib, energetika omillarini makroiqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida

baholagan.

Yevropa olimlaridan R. Inglesi-Lotz [3] OECD mamlakatlari misolida qayta tiklanuvchi energiya iste'molining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. M. C. Marinaş [4] va hammualliflari Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari bo'yicha iqtisodiy o'sish va qayta tiklanuvchi energiya iste'moli o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, yashil energiya manbalarini kengaytirish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidlagan.

Osiyo olimlaridan I. Ozturk [5] energiya iste'moli, iqtisodiy o'sish va ekologik omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ARDL yondashuvi asosida o'rganib, energiya omillarini iqtisodiy rivojlanishning strategik elementi sifatida baholagan. M. Shahbaz [6] va hammualliflari esa qayta tiklanuvchi energiya iste'moli, texnologik innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatni tahlil qilib, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish iqtisodiy barqarorlik hamda ekologik samaradorlikni oshirishini asoslagan.

MDH va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotlarda B. Eshchanov [7] O'zbekistonning kelajakdagi energiya ehtiyojlarini tahlil qilib, tabiiy gaz, ko'mir, gidroenergetika, atom energetikasi va qayta tiklanuvchi energiya resurslarini mamlakat energetik rivojlanishining asosiy yo'nalishlari sifatida baholagan. Markaziy Osiyo energetika transformatsiyasiga oid tadqiqotlarda esa Qozog'iston va O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya salohiyati yuqori, ammo elektr tarmoqlari quvvati, institutsional cheklovlar va investitsion muammolar yashil energetika rivojlanishini sekinlashtirayotgani qayd etilgan.

Mahalliy olimlardan N. Avezova, A. Khaitmukhamedov va A. Vokhidov [8] O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish energiya xavfsizligini ta'minlash va ekologik barqarorlikka erishishning muhim omili ekanligini ta'kidlagan. E. B. Saitov [9] va hammualliflari esa quyosh, shamol, dizel generatori va akkumulyatorlardan iborat gibrid energetika tizimlarini tahlil qilib, O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini amaliy joriy etish imkoniyatlarini asoslagan.

Mavjud ilmiy qarashlar energetik salohiyatni baholashda faqat elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini emas, balki o'rnatilgan quvvat, yoqilg'i-resurs bazasi, iste'mol hajmi va qayta tiklanuvchi energiya omillarini ham kompleks hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois O'zbekiston energetik salohiyatini integral indeks va log-log regressiya modeli asosida baholash mavjud ilmiy yondashuvlarni to'ldiradi hamda energetika tizimining rivojlanish tendensiyalarini empirik jihatdan asoslash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonning energetik salohiyatini empirik baholash uchun 2016–2025-yillar bo'yicha elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish, ko'mir qazib olish hamda elektr energiyasi iste'moli ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Mazkur ko'rsatkichlar energetika tizimining ishlab chiqarish natijasi, texnik quvvati, yoqilg'i-resurs bazasi va ichki talab darajasini ifodalaydi. Tadqiqotda integratsion indekslash va log-log regressiya tahlili usullaridan foydalanildi.

Integral indeksni hisoblashda dastlab barcha ko'rsatkichlar turli o'lchov birliklarida berilgani sababli 0 dan 1 gacha oraliqda normallashtirildi. Tanlangan ko'rsatkichlar stimul indikatorlar sifatida baholanib, ularning ortishi umumiy energetik salohiyatning oshishiga xizmat qiladi. Normallashtirilgan ko'rsatkichlarga ilmiy-mantiqiy asoslangan vazn koeffitsiyentlari berildi va vaznli agregatsiyalash usuli orqali "O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksi" shakllantirildi. Ushbu indeks energetika tizimining umumiy holatini yagona mezon asosida baholash hamda yillar kesimida rivojlanish dinamikasini aniqlash imkonini beradi.

Regressiya tahlilida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi natijaviy o'zgaruvchi sifatida, elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish, ko'mir qazib olish va elektr energiyasi iste'moli esa mustaqil o'zgaruvchilar sifatida tanlandi. Log-log modelidan foydalanish har bir omilning elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga elastiklik ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Ushbu model orqali o'rnatilgan quvvat, yoqilg'i-resurs bazasi va iste'mol hajmining elektr energiyasi ishlab chiqarishga ta'siri empirik jihatdan baholanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil jarayonida O'zbekistonning energetik salohiyati 2016–2025-yillar kesimida tanlangan asosiy ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Bunda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, o'rnatilgan quvvat, tabiiy gaz qazib olish, ko'mir qazib olish hamda elektr energiyasi iste'moli ko'rsatkichlari avvalo dinamik tahlil qilinadi. Hisob-kitob natijalari energetika tizimining umumiy rivojlanish tendensiyasi, resurs bazasidagi o'zgarishlar, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi va ichki talabning ortib borishini kompleks baholash imkonini beradi.

Quyida berilgan 1-jadvalda tahlil uchun tanlab olingan ko'rsatkichlarning 2016–2025-yillar uchun qiymatlari keltirilgan.

1-jadval

2016-2025 yillar oralig'ida O'zbekistonning energetik salohiyati ko'rsatkichlari dinamikasi[10]

Yil	Elektr energiyasi ishlab chiqarish (mln kVt soat) (Y)	O'rnatilgan quvvat (MVt) (X1)	Tabiiy gaz qazib olish (mln m ³) (X2)	Ko'mir qazib olish (ming tonna) (X3)	Elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish (mln kVt-soat) (X4)
2016	59100.5	14102.1	56132.1	3867.3	45058.8
2017	60820.1	14373.9	56642.2	4038.6	46746.3
2018	62896.6	14191.4	61585.5	4174.4	60744.8
2019	63531.6	15939.4	60711.9	4047.9	54174.8
2020	66500.7	16643.0	49768.2	4133.1	53839.8
2021	71364.6	16493.3	53802.0	5056.3	56268.9
2022	74269.3	17658.9	51678.4	5356.2	59109.3
2023	78005.4	20400.5	46710.4	6519.6	62836.3
2024	82739.7	21501.4	41523.7	8464.4	65490.5
2025	86700.0	26148.4	42300.0	8900.0	77100.0

2016–2025-yillar oralig'ida O'zbekistonning energetik salohiyati ko'rsatkichlari umumiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2016-yildagi 59,1 mlrd kVt-soatdan 2025-yilda 86,7 mlrd kVt-soatga yetib, energetika tizimining ishlab chiqarish imkoniyatlari sezilarli kengayganini ko'rsatadi. Shu davrda o'rnatilgan quvvat 14102,1 MVt dan 26148,4 MVt ga oshib, ishlab chiqarish bazasining modernizatsiya qilinayotganini bildiradi. Ko'mir qazib olish hajmi ham 3867,3 ming tonnadan 8900,0 ming tonnaga oshgan bo'lsa, elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmi 45058,8 mln kVt-soatdan 77100,0 mln kVt-soatga yetgan. Biroq tabiiy gaz qazib olish hajmi 2018-yildagi 61585,5 mln m³ dan 2025-yilda 42300,0 mln m³ gacha pasaygan bo'lib, bu energetika tizimida yoqilg'i-resurs bazasini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish zaruratini kuchaytiradi.

Quyida berilgan 1-rasmda 2016–2025-yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish dinamikasi keltirilgan.

1-rasm. 2016-2025 yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish dinamikasi[11]

2016–2025-yillarda O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ko'rsatkich 2016-yildagi 59,1 mlrd kVt-soatdan 2025-yilda 86,7 mlrd kVt-soatga yetib, qariyb 46,7 foizga oshgan. Ayniqsa, 2021-yildan keyingi davrda ishlab chiqarish hajmining tezroq o'sishi kuzatiladi, bu esa elektr energiyasiga talab ortishi, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi va energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish jarayonlari bilan izohlanadi.

Shu o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat shuki, yillar kesimida ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi ham alohida ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda, quyida berilgan 2-jadvalda tanlab olingan ko'rsatkichlarning 2016–2025-yillar kesimida o'zgarish dinamikasi keltirilgan.

2016–2025-yillar davomida energetik salohiyat ko'rsatkichlarining yillik o'sish sur'atlari notekis, ammo umumiy ijobiy tendensiyaga ega bo'lgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi barcha yillarda ijobiy o'sib, ayniqsa, 2021-yilda 7,3%, 2024-yilda 6,1% o'sish bilan yuqori sur'atni ko'rsatgan. O'rnatilgan quvvatda ayrim yillarda pasayish kuzatilgan, biroq 2023-yilda 15,5%, 2025-yilda esa 21,6% o'sish energetika infratuzilmasining kengayganini bildiradi.

2-jadval
2016-2025-yillarda O'zbekiston energetik salohiyati ko'rsatkichlarining yillik o'sish sur'atlari dinamikasi, (foizda)[12]

Yil	Y o'sish %	X1 o'sish %	X2 o'sish %	X3 o'sish %	X4 o'sish %
2016	-	-	-	-	-
2017	2.9%	1.9%	0.9%	4.4%	3.7%
2018	3.4%	-1.3%	8.7%	3.4%	29.9%
2019	1.0%	12.3%	-1.4%	-3.0%	-10.8%
2020	4.7%	4.4%	-18.0%	2.1%	-0.6%
2021	7.3%	-0.9%	8.1%	22.3%	4.5%
2022	4.1%	7.1%	-3.9%	5.9%	5.0%
2023	5.0%	15.5%	-9.6%	21.7%	6.3%
2024	6.1%	5.4%	-11.1%	29.8%	4.2%
2025	4.8%	21.6%	1.9%	5.1%	17.7%

Tabiiy gaz qazib olish hajmida 2020–2024-yillarda sezilarli pasayish kuzatilib, bu resurs bazasida muayyan cheklovlar mavjudligini ko'rsatadi. Aksincha, ko'mir qazib olish hajmi 2021–2024-yillarda yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lib, an'anaviy yoqilg'i manbalaridan foydalanish kuchayganini anglatadi. Elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmi esa 2025-yilda 17,7% o'sib, ichki talab va ta'minot hajmining sezilarli oshganini ko'rsatadi.

O'rnatilgan quvvat dinamikasi

3-rasm. 2016–2025-yillarda O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish va o'rnatilgan quvvat dinamikasi [13]

Rasmda 2016–2025-yillar davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi va o'rnatilgan quvvatning umumiy o'sish tendensiyasi aks etgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 59100,5 mln kVt·soatdan 86700,0 mln kVt·soatga oshgan bo'lsa, o'rnatilgan quvvat 14102,1 MVt dan 26148,4 MVt ga yetgan. Ayniqsa, 2023–2025-yillarda o'rnatilgan quvvatning jadal oshishi energetika infratuzilmasini kengaytirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish va elektr energiyasiga ortib borayotgan talabni qoplashga qaratilgan chora-tadbirlar kuchayganini ko'rsatadi.

Quyida berilgan 3-jadvalda indeksli o'sish dinamikasi keltirilgan.

3-jadval Asosiy ko'rsatkichlarning indeksli o'sish dinamikasi[14]

Yil	Y indeks	X1 indeks	X2 indeks	X3 indeks	X4 indeks
2016	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2017	102.9	101.9	100.9	104.4	103.7
2018	106.4	100.6	109.7	107.9	134.8
2019	107.5	113.0	108.2	104.7	120.2
2020	112.5	118.0	88.7	106.9	119.5
2021	120.8	117.0	95.8	130.7	124.9
2022	125.7	125.2	92.1	138.5	131.2
2023	132.0	144.7	83.2	168.6	139.5
2024	140.0	152.5	74.0	218.9	145.3
2025	146.7	185.4	75.4	230.1	171.1

2016–2025-yillar bo'yicha indeksli o'sish dinamikasi energetik salohiyat tarkibiy ko'rsatkichlarida turlicha yo'nalishlar kuzatilganini ko'rsatadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish indeksi 100,0 dan 146,7 ga, o'rnatilgan quvvat indeksi 100,0 dan 185,4 ga, ko'mir qazib olish indeksi esa 100,0 dan 230,1 ga oshib, ishlab chiqarish bazasi va an'anaviy yoqilg'i ta'minoti sezilarli kengayganini bildiradi. Elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish indeksi ham 171,1 ga yetib, ichki talabning yuqori sur'atda o'sganini ko'rsatadi. Biroq tabiiy gaz qazib olish indeksi 100,0 dan 75,4 ga pasaygan bo'lib, bu energetika tizimida gaz resurslariga bog'liqlikni kamaytirish, yoqilg'i manbalarini diversifikatsiya qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish zaruratini kuchaytiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, energetika sohasi bo'yicha integral indeks shakllantirildi. O'zbekistonning energetik salohiyatini kompleks baholash uchun beshta asosiy ko'rsatkich tanlab olindi: bular elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati, tabiiy gaz qazib olish hajmi, ko'mir qazib olish hajmi hamda elektr energiyasi iste'moli va yetkazib berish hajmidir. Ushbu ko'rsatkichlar energetika tizimining ishlab chiqarish natijasi, texnik quvvati, yoqilg'i-resurs bazasi va ichki talab darajasini ifodalaydi.

Integral indeksning umumiy funksional ko'rinishi.

$$ESII_t = f(Y_t, X1_t, X2_t, X3_t, X4_t)$$

Bu yerda:

ESII_t - t-yildagi O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksi;

Y_t - elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi;

X1_t - elektr stansiyalarining jami o'rnatilgan quvvati;

X2_t - tabiiy gaz qazib olish hajmi;

X3_t - ko'mir qazib olish hajmi;

X4_t - elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmi.

Tanlangan ko'rsatkichlar turli o'lchov birliklarida ifodalangani sababli ularni yagona baholash mezoniga keltirish zarur. Buning uchun min-max normallashtirish usulidan foydalaniladi. Mazkur tadqiqotda barcha ko'rsatkichlar stimol indikatorlar hisoblanadi, ya'ni ularning ortishi energetik salohiyatning oshishiga xizmat qiladi. Normallashtirish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz.

$$N_{it} = \frac{X_{it} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Bu yerda N_{it} - i-ko'rsatkichning t-yildagi normallashtirilgan qiymati, X_{it} - i-ko'rsatkichning t-yildagi haqiqiy qiymati, $X_{i \min}$ va $X_{i \max}$ esa mos ravishda shu ko'rsatkichning davr ichidagi eng kichik va eng katta qiymatlaridir. Normallashtirish natijasida barcha ko'rsatkichlar 0 dan 1 gacha yagona o'lchovsiz baholash mezoniga keltiriladi.

Integral indeksga vazn ko'rsatkichlari soha mutaxassislari, tegishli tashkilotlarning mutaxassislari, xorijiy tajribalar va ushbu sohada ilmiy ish olib borayotgan iqtisodchi olimlarning fikrlarini o'rganib chiqish asosida shakllantirildi.

O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksining yakuniy formulasini quyidagicha yozish maqsadga muvofiq.

$$ESII_t = 0.30 * N_{Yt} + 0.25 * N_{X1t} + 0.20 * N_{X2t} + 0.10 * N_{X3t} + 0.15 * N_{X4t}$$

O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksini baholash shkalasi quyidagicha belgilangan. Ushbu

baholash shkalasi xorijiy tajriba asosida mavjud imkoniyatlar tahlili va tanqidiy baholash uchun ishlab chiqilgan. Baholash shkalasi qiymatlarini quyida berilgan 4-jadvalda ko'rishimiz mumkin.

4-jadval
Energetik salohiyati integral indeksini baholash shkalasi[15]

Integral indeks chegaraviy qiymatlari	Baholash darajasi	Mazmuni
0,00-0,20	Kritik energetik salohiyat	Energiya ishlab chiqarish va resurs bazasi juda past darajada bo'ladi.
0,21-0,40	Past energetik salohiyat	Energetika tizimida o'sish mavjud, biroq mavjud salohiyat yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi.
0,41-0,60	O'rta energetik salohiyat	Ishlab chiqarish hajmi va quvvatlar o'smoqda, ammo tizim barqarorligi to'liq ta'minlanmagan bo'ladi.
0,61-0,80	Barqaror energetik salohiyat	Energetika tizimi nisbatan muvozanatli rivojlanadi, ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasida barqarorlik shakllanadi.
0,81-1,00	Yuqori energetik salohiyat	Energetika tizimi yuqori ishlab chiqarish, texnik quvvat va ta'minot imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Ushbu shkala O'zbekiston energetik salohiyati integral indeksini yillar kesimida baholash uchun qo'llaniladi. Indeks qiymati 0 ga yaqinlashgan sari energetik salohiyat past darajada ekanligini, 1 ga yaqinlashgan sari esa ishlab chiqarish quvvati, resurs bazasi va iste'molni qoplash imkoniyatlari yuqori ekanligini bildiradi. Mazkur yondashuv energetika tizimini alohida ko'rsatkichlar bo'yicha emas, balki yagona kompleks mezon asosida baholash imkonini beradi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda, yakuniy energetik salohiyat integral indeksi ishlab chiqildi. Ushbu integral indeks natijalarini quyida berilgan 5-jadvalda ko'rishimiz mumkin.

5-jadval
Energiya samaradorligi integral indeksi (2016-2025-yillar)[16]

Yil	Y vazni	X1 vazni	X2 vazni	X3 vazni	X4 vazni	ESII	Baholash darajasi
2016	0.000	0.000	0.146	0.000	0.000	0.146	Kritik
2017	0.019	0.006	0.151	0.003	0.008	0.186	Kritik
2018	0.041	0.002	0.200	0.006	0.073	0.323	Past
2019	0.048	0.038	0.191	0.004	0.043	0.324	Past
2020	0.080	0.053	0.082	0.005	0.041	0.262	Past
2021	0.133	0.050	0.122	0.024	0.052	0.381	Past
2022	0.165	0.074	0.101	0.030	0.066	0.435	O'rta
2023	0.205	0.131	0.052	0.053	0.083	0.524	O'rta
2024	0.257	0.154	0.000	0.091	0.096	0.598	O'rta
2025	0.300	0.250	0.008	0.100	0.150	0.808	Yuqori

2016–2025-yillarda energiya samaradorligi integral indeksi umumiy hisobda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Indeks 2016-yilda 0,146 ni tashkil etib, kritik darajaga yaqin bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda 0,808 ga yetib, yuqori energetik salohiyat darajasiga ko'tarilgan. Ayniqsa, 2021-yildan boshlab indeks qiymatining izchil oshishi elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, o'rnatilgan quvvat, ko'mir qazib olish hamda elektr energiyasi iste'moli va yetkazib berish ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi bilan izohlanadi.

5-rasm. Energiya samaradorligi integral indeksi (2016-2025 yy)[17]

Shu bilan birga, indeks tarkibida tabiiy gaz qazib olish ko'rsatkichi 2018-yilda eng yuqori ta'sirga ega bo'lgan bo'lsa, 2024–2025-yillarga kelib uning hisyasi sezilarli darajada kamaygan. Bu holat energetika tizimida tabiiy gazga tayanish imkoniyatlari qisqarayotganini va ishlab chiqarish salohiyatini saqlab qolishda o'rnatilgan quvvatni oshirish, ko'mir resurslaridan foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

Integral indeks natijalari O'zbekiston energetik salohiyati 2016–2025-yillarda 0,146 dan 0,808 gacha oshib, kritik darajadan yuqori energetik salohiyat bosqichiga ko'tarilganini ko'rsatadi. Shu asosda, birinchidan, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun o'rnatilgan quvvatlardan samarali foydalanish va yangi quvvatlarni ishlab chiqarish jarayoniga tezkor integratsiya qilish zarur.

Ikkinchidan, tabiiy gaz qazib olish ulushining pasayishi hisobga olinib, yoqilg'i-resurs bazasini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va ko'mir hamda boshqa muqobil resurslardan oqilona foydalanish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, elektr energiyasi iste'molining tez o'sishi sharoitida talabni boshqarish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlarni kamaytirish ustuvor yo'nalish bo'lishi lozim.

Shu bilan birga, integral indeks energetika tizimining umumiy holatini kompleks baholaydi, ammo har bir omilning elektr energiyasi ishlab chiqarishga aniq ta'sir kuchini ko'rsatmaydi. Shu sababli regressiya tahlili zarur hisoblanadi. Log-log regressiya modeli orqali o'rnatilgan quvvat, tabiiy gaz qazib olish, ko'mir qazib olish va elektr energiyasi iste'molining elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga elastiklik ta'siri aniqlanadi. Natijada energetik salohiyat o'sishiga qaysi omil kuchliroq ta'sir qilgani empirik jihatdan asoslanadi va takliflarning ilmiy ishonchliligi oshadi.

Log-log modelning umumiy chiziqi ko'rinishi quyidagicha ifodalanadi.

$$\ln Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} + \beta_4 \ln X_{4t} + \varepsilon_t$$

Log-log modelda har bir β koeffitsiyenti elastiklikni bildiradi. Ya'ni mustaqil o'zgaruvchi 1 foizga oshganda, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha necha foizga o'zgarishini ko'rsatadi.

Birinchi navbatda omillar o'rtasidagi korrelyatsion tahlilni amalga oshiramiz.

6-jadval
Korrelyatsion tahlil natijalari[18]

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) lnY	1.000				
(2) lnX1	0.959	1.000			
(3) lnX2	-0.891	-0.904	1.000		
(4) lnX3	0.967	0.950	-0.905	1.000	
(5) lnX4	0.887	0.866	-0.677	0.858	1.000

Korrelyatsion tahlil natijalari elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi bilan tanlangan omillar o'rtasida kuchli

bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, lnY bilan lnX1 o'rtasidagi korrelyatsiya 0,959, lnX3 bilan 0,967, lnX4 bilan esa 0,887 ni tashkil etib, o'rnatilgan quvvat, ko'mir qazib olish va elektr energiyasi iste'moli ishlab chiqarish hajmiga kuchli ijobiy bog'langanini bildiradi.

Keyingi navbatda regressiya tahlili natijalari ishlab chiqildi. Ushbu regressiya tahlili natijalarini quyida ko'rish mumkin.

Y va X1 omil o'rtasidagi regression tahlil natijalari.

reg lnY lnX1

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	10
Model	.148396069	1	.148396069	F(1, 8)	=	92.47
Residual	.012838676	8	.001604834	Prob > F	=	0.0000
Total	.161234745	9	.017914972	R-squared	=	0.9204
				Adj R-squared	=	0.9104
				Root MSE	=	.04006

lnY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
lnX1	.6325045	.065776	9.62	0.000	.4808247 .7841842
_cons	4.980504	.6423902	7.75	0.000	3.49915 6.461859

Model natijasiga ko'ra, o'rnatilgan quvvat 1% ga oshganda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,63% ga oshadi, model esa yuqori izohlash kuchiga ega ($R^2 = 0,9204$) va statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,01$).

Y va X2 omil o'rtasidagi regression tahlil natijalari.

reg lnY lnX2

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	10
Model	.128094777	1	.128094777	F(1, 8)	=	30.92
Residual	.033139968	8	.004142496	Prob > F	=	0.0005
Total	.161234745	9	.017914972	R-squared	=	0.7945
				Adj R-squared	=	0.7688
				Root MSE	=	.06436

lnY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
lnX2	-.8599317	.1546427	-5.56	0.001	-1.216538 -.5033251
_cons	20.48864	1.678326	12.21	0.000	16.61841 24.35887

Model natijasiga ko'ra, tabiiy gaz qazib olish hajmi 1% ga oshganda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,86% ga kamayadi, bu bog'liqlik statistik jihatdan ahamiyatli ($p = 0,001$) bo'lib, modelning izohlash darajasi ham yuqori ($R^2 = 0,7945$).

Y va X3 omil o'rtasidagi regression tahlil natijalari.

reg lnY lnX3

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	10
Model	.150913429	1	.150913429	F(1, 8)	=	116.97
Residual	.010321316	8	.001290164	Prob > F	=	0.0000
Total	.161234745	9	.017914972	R-squared	=	0.9360
				Adj R-squared	=	0.9280
				Root MSE	=	.03592

lnY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
lnX3	.4108142	.0379843	10.82	0.000	.3232223 .4984062
_cons	7.641299	.3252221	23.50	0.000	6.891335 8.391262

Model natijasiga ko'ra, ko'mir qazib olish hajmi 1% ga oshganda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,41% ga oshadi, bu ta'sir statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,01$) va modelning izohlash darajasi juda yuqori ($R^2 = 0,9360$).

Y va X4 omil o'rtasidagi regression tahlil natijalari.

reg lnY lnX4

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	10
Model	.126757767	1	.126757767	F(1, 8)	=	29.41
Residual	.034476978	8	.004309622	Prob > F	=	0.0006
				R-squared	=	0.7862
				Adj R-squared	=	0.7594
Total	.161234745	9	.017914972	Root MSE	=	.06565

lnY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
lnX4	.7500671	.1383033	5.42	0.001	.4311392 1.068995
_cons	2.936392	1.515839	1.94	0.089	-.55914 6.431924

Model natijasiga ko'ra, elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmi 1% ga oshganda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,75% ga oshadi, bu ta'sir statistik jihatdan ahamiyatli ($p = 0,001$) va modelning izohlash darajasi yuqori ($R^2 = 0,7862$).

Regressiya tahlili natijalariga ko'ra, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga eng kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatayotgan omillardan biri o'rnatilgan quvvat hisoblanadi. Xususan, o'rnatilgan quvvat 1 foizga oshganda, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,63 foizga ortishi aniqlangan. Shu sababli birinchi taklif sifatida elektr stansiyalarining mavjud va yangi o'rnatilgan quvvatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish, yangi generatsiya quvvatlarini tezkor ishga tushirish hamda ularni yagona energetika tizimiga integratsiya qilish mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Tabiiy gaz qazib olish hajmi bilan elektr energiyasi ishlab chiqarish o'rtasida salbiy bog'liqlik aniqlangani energetika tizimida gaz omilining ta'siri pasayib borayotganini ko'rsatadi. Shu bois ikkinchi taklif sifatida elektr energiyasi ishlab chiqarishda tabiiy gazga yuqori darajadagi bog'liqlikni kamaytirish, yoqilg'i-resurs bazasini diversifikatsiya qilish, quyosh, shamol, gidroenergetika va boshqa muqobil energiya manbalarini kengaytirish zarur. Bu ishlab chiqarish barqarorligini oshirish va energetika xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Regressiya tahlilida elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmi 1 foizga oshganda, ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,75 foizga oshishi aniqlangan. Bu ichki talab energetika tizimining asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri ekanini ko'rsatadi. Shu sababli uchinchi taklif sifatida elektr energiyasi iste'molini prognozlash tizimini takomillashtirish, energiya tejavchi texnologiyalarni keng joriy etish, elektr tarmoqlaridagi texnik yo'qotishlarni kamaytirish va talabni boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish lozim. Mazkur takliflar integral indeks natijalarini regressiya tahlili bilan bog'lab, energetik salohiyatni oshirishning asosiy omillarini empirik jihatdan asoslash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 2016–2025-yillar davomida O'zbekistonning energetik salohiyati umumiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 59,1 mlrd kVt·soatdan 86,7 mlrd kVt·soatga oshgan, o'rnatilgan quvvat esa 14102,1 MVt dan 26148,4 MVt ga yetgan. Bu holat mamlakat energetika tizimida ishlab chiqarish quvvatlari kengayib borayotganini va energetika infratuzilmasi modernizatsiya qilinayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tabiiy gaz qazib olish hajmining pasayishi energetika tizimida yoqilg'i-resurs bazasini diversifikatsiya qilish zaruratini kuchaytirmoqda.

Integral indeks natijalari O'zbekiston energetik salohiyati 2016-yilda 0,146 darajada bo'lib, kritik holatga yaqin bo'lganini, 2025-yilda esa 0,808 qiymatga yetib, yuqori energetik salohiyat bosqichiga ko'tarilganini ko'rsatdi. Bu ijobiy natija, asosan, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi, o'rnatilgan quvvat, ko'mir qazib olish va elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmining o'sishi bilan izohlanadi. Biroq indeks tarkibida tabiiy gaz omilining hissasi sezilarli darajada kamaygani energetika tizimida an'anaviy gaz resurslariga tayanish imkoniyatlari cheklanayotganini bildiradi.

Korrelyatsion tahlil natijalari elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi bilan o'rnatilgan quvvat, ko'mir qazib olish va elektr energiyasi iste'moli o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Regressiya tahlili natijalariga ko'ra, o'rnatilgan quvvat 1 foizga oshganda, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0,63 foizga, ko'mir qazib olish 1 foizga oshganda 0,41 foizga, elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish 1 foizga

oshganda esa 0,75 foizga oshishi aniqlangan. Tabiiy gaz qazib olish hajmi bilan elektr energiyasi ishlab chiqarish o'rtasidagi salbiy bog'liqlik esa ishlab chiqarish hajmi gaz omiliga kamroq bog'liq bo'lib borayotganini va boshqa energiya manbalarining ahamiyati ortayotganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, birinchi taklif sifatida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirishda o'rnatilgan quvvatlardan foydalanish samaradorligini kuchaytirish lozim. Regressiya tahlilida o'rnatilgan quvvatning elektr energiyasi ishlab chiqarishga ijobiy va statistik ahamiyatli ta'siri aniqlangani yangi generatsiya quvvatlarini tezkor ishga tushirish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish va ularni yagona energetika tizimiga samarali integratsiya qilish zarurligini asoslaydi.

Ikkinchi taklif sifatida yoqilg'i-resurs bazasini diversifikatsiya qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish maqsadga muvofiq. Tabiiy gaz qazib olish hajmining pasayishi hamda uning regressiya modelida salbiy yo'nalishda namoyon bo'lishi elektr energiyasi ishlab chiqarishda gaz resurslariga yuqori darajada tayanish uzoq muddatli barqarorlik nuqtayi nazaridan cheklovlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli quyosh, shamol, gidroenergetika va boshqa muqobil energiya manbalarining ulushini oshirish energetika xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Uchinchi taklif sifatida elektr energiyasi iste'molini prognozlash, talabni boshqarish va energiya tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Regressiya tahlilida elektr energiyasi iste'moli/yetkazib berish hajmining ishlab chiqarishga kuchli ijobiy ta'siri aniqlangani ichki talab energetika tizimining asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Shu bois elektr tarmoqlaridagi texnik yo'qotishlarni kamaytirish, sanoat va aholida energiya samaradorligini oshirish hamda iste'mol yuklamasini raqamli boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, integral indeks O'zbekiston energetika tizimining umumiy rivojlanish darajasini kompleks baholash imkonini bergan bo'lsa, regressiya tahlili ushbu rivojlanishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni empirik jihatdan aniqlashga xizmat qildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston energetik salohiyatini yanada oshirish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, resurs bazasini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jadal rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. 2025-yilda elektr energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha rasmiy ma'lumotlar. – Toshkent, 2026. – 5-yanvar.
2. Sadorsky P. Renewable energy consumption and income in emerging economies // *Energy Policy*. – 2009. – Vol. 37, Issue 10. – P. 4021–4028. – DOI: 10.1016/j.enpol.2009.05.003.
3. Inglesi-Lotz R. The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application // *Energy Economics*. – 2016. – Vol. 53. – P. 58–63. – DOI: 10.1016/j.eneco.2015.01.003.
4. Marinaş M.-C., Dinu M., Socol A.-G., Socol C. Renewable energy consumption and economic growth. Causality relationship in Central and Eastern European countries // *PLOS ONE*. – 2018. – Vol. 13, No. 10. – e0202951. – DOI: 10.1371/journal.pone.0202951.
5. Ozturk I., Acaravci A. CO₂ emissions, energy consumption and economic growth in Turkey // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2010. – Vol. 14, Issue 9. – P. 3220–3225. – DOI: 10.1016/j.rser.2010.07.005.
6. Shahbaz M., Loganathan N., Zeshan M., Zaman K. Does renewable energy consumption add in economic growth? An application of auto-regressive distributed lag model in Pakistan // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2015. – Vol. 44. – P. 576–585. – DOI: 10.1016/j.rser.2015.01.017.
7. Eshchanov B. How to Meet the Future Energy Needs of Uzbekistan: Master of Science Thesis. – Stockholm: KTH Chemical Engineering and Technology, Royal Institute of Technology, 2006. – TRITA-KET-IM 2006:4.
8. Avezova N., Khaitmukhamedov A., Vokhidov A. Uzbekistan renewable energy short overview: Programs and prospects // *International Journal of Energy and Smart Grid*. – 2017. – Vol. 2, No. 2. – P. 43–46. – DOI: 10.23884/IJESG.2017.2.2.03.
9. Saitov E.B., Kodirov Sh., Beknazarova Z.F., Kamanov B.M., Nortoijiyev A., Siddikov N. Developing Renewable Sources of Energy in Uzbekistan: Renewable Energy Short Overview: Programs and Prospects // *AIP Conference Proceedings*. – 2022. – Vol. 2432. – Article 020015. – DOI: 10.1063/5.0090438.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O'zbekiston Respublikasining energetika, yoqilg'i balansi va energiya samaradorligi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlari. – Toshkent: Statistika agentligi, 2025.
11. "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ. 2016–2025-yillarda respublikamizda elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2026. – 7-yanvar.
12. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. O'zbekiston energetika sohasining 2025-yildagi asosiy ko'rsatkichlari. – Toshkent: Energetika vazirligi, 2026.
13. International Energy Agency. Uzbekistan 2022: Energy Policy Review. – Paris: International Energy Agency, 2022.
14. International Energy Agency. Uzbekistan Energy Profile. – Paris: International Energy Agency, 2020.
15. Energy Charter Secretariat. In-Depth Review of the Energy Efficiency Policy of the Republic of Uzbekistan. – Brussels: Energy Charter Secretariat, 2022.

16. International Renewable Energy Agency. Renewable Capacity Statistics 2025. – Abu Dhabi: IRENA, 2025.
17. International Energy Agency. Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap. – Paris: International Energy Agency, 2022.
18. World Bank. Uzbekistan: Energy/Power Sector Issues Note. – Washington, DC: World Bank, 2013.
19. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi O'RQ-539-son Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-4346831>
20. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog'ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-4249-son qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/ru/docs/-4257083>
21. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va 'yashil iqtisodiyot' yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
22. Asian Development Bank. Uzbekistan: Sector Assessment — Energy. – Manila: Asian Development Bank, 2024.
23. United Nations Economic Commission for Europe. Energy Connectivity: Uzbekistan Policy Brief. – Geneva: UNECE, 2025.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100